

RELAÇÃO DA FLEXIBILIDADE E DO GANHO DE FORÇA DE ATLETAS DE GINÁSTICA RÍTMICA

 DOI: 10.5281/zenodo.6419915

Mariana de Lima Silveira

Bacharel em Educação Física pela Universidade do Vale do Paraíba (Univap)

(2022). mariana_0.2@outlook.com

<http://lattes.cnpq.br/5108341925939805>

Fernanda Ribeiro de Paula

Licenciada e Bacharel em Educação Física pela Universidade do Vale do Paraíba

(Univap) (2021). rpnanda.96@gmail.com

<http://lattes.cnpq.br/5209547410260227>

Mariana Aparecida do Nascimento Duque

Licenciada e Bacharel em Educação Física pela Universidade do Vale do Paraíba

(Univap) (2015). *Pós Graduação em Biomecânica, Avaliação Física e Prescrição de*

Exercícios pela Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) (2016) e realizando

mestrado em Engenharia Biomédica pela Universidade do Vale do Paraíba

(UNIVAP) (2022). mariana.duque@univap.br

<http://lattes.cnpq.br/2688853841788417>

Resumo – O estudo teve como objetivo analisar a relação da flexibilidade e do ganho de força em atletas de ginástica rítmica visto que ambas capacidades são essências para modalidade. O estudo foi feito através de uma revisão da literatura buscando informações em revistas científicas e livros que abordassem os métodos para ganho de flexibilidade, ganho de força e treinamento para atletas de ginástica rítmica. Existem alguns métodos para ganho de flexibilidade dentre eles os mais efetivos são o alongamento estático e o método FNP, que após realizado pode acarretar uma resposta fisiológica aguda que acabe interferindo na força do indivíduo. Já os métodos para ganho de força não trazem malefícios à flexibilidade podendo até auxiliar na melhora da mobilidade do indivíduo, a única interferência negativa seria em caso de hipertrofia excessiva o que não ocorre nas atletas de ginástica rítmica por uma exigência estética da modalidade. Concluímos que ambas as capacidades podem ser trabalhadas em conjunto para o treinamento de ginástica

rítmica desde que não ocorra um volume de hipertrofia e seja considerada a resposta aguda dos métodos para ganho de flexibilidade.

Palavras-chave: Flexibilidade. Força. Ginástica rítmica.

Abstract: Rhythmic gymnastics is a modality practiced exclusively by women, that require numerous physical abilities, among them the flexibility and strength that are essential for gymnasts to be able to perform the techniques that are required in high performance. The relationship between strength and flexibility work still raises doubts and controversies about how these two abilities could be worked in the same training period, therefore, the present study sought to verify, through a literature review, the relationship of the combination of flexibility and strength training in rhythmic gymnastics athletes. There are some methods to gain and maintain flexibility, but some are contraindicated to be performed before strength training and may interfere negatively. otherwise, strength training does not harm flexibility, and can even help in maintenance when performed with full amplitude. It is concluded that both capacities are fundamental for the rhythmic gymnastics athlete and can be worked in the same period of time, however respecting the intensity and order of the exercise, with strength training being preferable first.

Keywords: flexibility, force, rhythmic gymnastics.

Introdução

A Ginástica Rítmica (GR) modalidade praticada exclusivamente por mulheres é um esporte que exige muita leveza e precisão, objetivando a perfeição técnica da execução de movimentos complexos com o corpo e com os aparelhos. Essa modalidade é caracterizada por seu elevado nível de dificuldade técnica e física. Os movimentos e elementos corporais devem ser realizados em harmonia com a música e coordenados com os aparelhos: Arco, Bola, Maças e Fita (FIG, 2017).

Na modalidade são necessários o aperfeiçoamento de algumas capacidades motoras essenciais, tais como, flexibilidade, equilíbrio, força e coordenação. A flexibilidade é uma das capacidades principais desenvolvida na ginástica. Por ter elementos obrigatórios, essa capacidade é bem exigida no código de pontuação da FIG - Federação Internacional de Ginástica (MENDES; BRACIAK, 2003).

O trabalho de flexibilidade e força estão sempre ligados e são considerados essenciais para atingir um bom desempenho no alto rendimento. A literatura ressalta que a flexibilidade e a força muscular são qualidades importantes para a promoção da saúde, e também para o bom desempenho no esporte competitivo (CARVALHO, 1998 apud SILVA et al., 2016).

Com isso a melhora dessas capacidades físicas ajuda no treinamento,

promovendo maior facilidade na execução dos movimentos. Para Souza e Oliveira (2015 apud SILVA et al., 2016) o treinamento direcionado para a Ginástica Rítmica baseia-se nos princípios da biomecânica articular, tendo em vista aumentar a amplitude do movimento, proporcionando ganho de força, flexibilidade e resistência muscular.

Ainda existem muitas questões controversas quanto ao desenvolvimento das capacidades de flexibilidade e força no mesmo período de tempo. Mas, ainda há uma lacuna na relação direta entre ambos, a qual pretende-se minimizar com o presente estudo.

Metodologia

O presente estudo foi de revisão de literatura de cunho teórico e com abordagem analítica descritiva, utilizando como fonte livros e artigos científicos relacionados ao tema, sendo usado como fonte de dados sobre o tema Google Acadêmico, Scielo, e acervos digitais de universidades como UFP, UFSC, UFSM. Visando a análise das características e fatores que se relacionam.

Resultados

Os exercícios com peso que desenvolvem a força muscular que não são prejudiciais à flexibilidade, ao invés de prejudicar pode até aumentar a amplitude de determinados movimentos (CORTES et al., 2002). Pessoas com hipertrofia muscular exuberante possuem limitações articulares para a realização de alguns movimentos, o ideal seria a harmonia entre o ganho de massa e manutenção da flexibilidade. Porém, atletas de GR apresentam uma aparência magra não possuindo grande hipertrofia muscular (SANTOS; LEBRE; CARVALHO, 2016).

Entretanto, há estudos que apontam a interferência de exercícios para ganho e/ou manutenção da flexibilidade que podem interferir no desempenho da atleta no treinamento de força principalmente se realizados no aquecimento. O método de alongamento estático e o método FNP estimula a atividade do Órgão Tendinoso de Golgi (OTG) e diminui a ação do fuso muscular, após a ativação do OTG ocorre liberação de um neuromediador inibitório na medula acarretando em uma menor

força muscular (YOUNG; ELLIOT, 2001; CRAMER et al., 2004 apud GALDINO et al., 2004) (Figura 1).

Figura 1 - Fuso muscular, receptores mecânicos das cápsulas articulares e órgão tendinoso de golgi.

Fonte:

www.ibb.unesp.br

r.

O método FNP assim como o alongamento estático também estimula o OTG, mas a diferença é que ele ao mesmo tempo, também estimula o fuso muscular, após a contração muscular ocorre o relaxamento devido à inibição do fuso muscular após a contração (ANDRADE; LIRA, 2016), além dessa estimulação também ocorre o estímulo muscular, mesmo que mínimo, dos músculos agonistas através de uma contração isométrica ou isotônica que é menos utilizada.

Para Smic et al. (2013 apud SANTOS; NAOMI, 2014) o feito agudo do alongamento estático acarreta em diminuição da força muscular e força explosiva. Alongar a musculatura de forma estática durante 60 a 120 segundos promove uma reação aguda diminuindo a força muscular (KAY; BLAZEVIK, 2012 apud SANTOS; NAOMI, 2014). Para Andrade e Lira (2016) os efeitos negativos no desenvolvimento de força podem ser notados após 45 segundos de alongamento. Os efeitos da diminuição de força e impulsão podem permanecer por um tempo maior que 60

minutos (YOUNG; ELLIOT, 2001; CRAMER et al., 2004 apud GALDINO et al., 2004).

Discussão

Na ginástica rítmica é exigido um alto desempenho que está ligado a uma boa forma física e técnica sobre os movimentos, e psicológica da atleta. Essa modalidade combina gestos biomecânicos com arte, e por isso precisa de um treinamento intenso que abranja as principais capacidades físicas utilizadas, dentre elas a flexibilidade e a força (LAFFRANCHI, 2001; LAMB et al., 2014)

Por vezes atletas de ginástica rítmica não são relacionadas a treinamento de força pelo público geral, por apresentar um corpo magro e longilíneo, além da associação direta a flexibilidade altamente desenvolvida (SANTOS; LEBRE; CARVALHO, 2016). Porém, como citado, a força também é uma capacidade essencial para o desenvolvimento e desempenho da ginasta, ela em conjunto com a flexibilidade permite a execução eficiente de movimentos e para a recuperação do equilíbrio, além de estar relacionada a promoção de qualidade de vida e saúde das atletas (CARVALHO et al., 1998 apud SILVA et al., 2016). Porém o treinamento de força não deve visar causar grande volume de hipertrofia nas atletas, visto que essa não é a estética desejada para a modalidade e para evitar uma interferência desse volume muscular na flexibilidade da atleta.

O treinamento de flexibilidade é importante para a qualidade de movimentos, e realizada na sua amplitude máxima ajuda a reduzir os riscos de lesões. Esse treinamento é tão importante que sem ele torna-se difícil aperfeiçoar a técnica, a expressão e a leveza dos movimentos que são características fundamentais na ginástica rítmica (CORTES et al., 2002)

O método de alongamento estático deve ser evitado no aquecimento das atletas. Já o método de FNP apesar de estimular o OTG também estimula o fuso muscular não resultando em diminuição da força, para Achour (2017) ele também pode ser utilizado antes de exercícios de sobrecarga ou prática esportiva: desde que o tempo de alongamento seja curto e a contração muscular, seja submáxima.

Achour (2017) ressalta como os exercícios de aquecimento devem ser bem orientados para que não ocorra fadiga muscular ou redução da potência muscular antes de uma sessão de treinamento para que não ocorra interferência.

Conclusão

Concluiu-se que o treinamento de força pode interferir na flexibilidade quando se objetiva aumento do volume muscular (hipertrofia), enquanto o treinamento para flexibilidade afeta o treino de força em sua fase aguda, ou seja imediatamente antes da sessão de treino de força. Mas nada disso impede que essas capacidades sejam trabalhadas juntas para o desenvolvimento da atleta, contanto que sejam combinadas de forma adequada.

Referências

ACHOUR, A. **Mobilização e alongamento na função musculartoarticular**. Barueri, Manole, ed.1 p.99- 107.

ANDRADE, M; LIRA, C. **Fisiologia do Exercício**. Barueri: Manole, ed. 1, p. 485-488. 2016.

CORTES, A; MONTENEGRO, A; AGRA, A; ERNESTO, C; ANDRADE, M. A influência do treinamento de força na flexibilidade. **Rev. Digit Vida saúde** 1 (2), Rio de Janeiro, p.1-6, 2002.

FIG. Código de Pontuação de Ginástica Rítmica da Federação Internacional de Ginástica.

Tradução de Renata Teixeira. Versão: 2017/2020.

GALDINO, L; NOGUEIRA, C; CÉSAR, E; FORTES, M; PERROUT, J; DANTAS, E. **Comparação**

entre níveis de força explosiva de membros inferiores antes e após flexionamento passivo.

Minas Gerais, v.4 p.12. 2004.

LAFFRANCHI, B. **Treinamento desportivo aplicado à ginástica rítmica.**

Londrina: Unopar, v.1 p.3. 2001

Lamb, M; Oliveira, P; Tano, S; Oliveira, A; Santos, E; Semeão, F; Oliveira, R. **Efeito do treinamento proprioceptivo no equilíbrio de atletas de ginástica rítmica.** Set/Out, v.20 p. 379. 2014

MENDES, E; BRANCK, G. **Métodos de treinamento de flexibilidade em praticantes de ginástica rítmica do Paraná.** 2003 p.41-44.

OLIVEIRA, B. **Natália Gaudio: Dedicção integral à ginástica para ficar com a vaga olímpica.** 23 de março de 2015. Disponível em:

https://www.gazetaonline.com.br/esportes/mais_esportes/2015/03/natalia-gaudio-dedicacao-integral-a-ginastica-para-ficar-com-vaga-olimpica-1013892392.html.

Acesso em: 08 de março de 2021.

SANTOS, A; LEBRE, E; CARVALHO, L. **Explosive power of lower limbs in rhythmic gymnastics athletes in different competitive levels.** ed. 20 p.41. 2016.

SANTOS, H; NAOMI, J. **Exercícios de alongamento: uma atualização da prescrição e dos efeitos na função musculoesquelética.** 2014. Disponível em: <https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/42148/Henrique%20Santos%20Gama.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 8 de abril de 2021 p.20.

SILVA, J; OLIVEIRA, D; LEME, D; JÚNIOR, J; ANVERSA, A. **Influência do Treinamento de flexibilidade e força muscular em atletas de ginástica rítmica.** Maringá, maio/agosto, v.9 n.2. p.326. 2016.